

СИЁСИЙ МАДАНИЯТГА ОИД ШАРҚ ВА ҒАРБ ОЛИМЛАРИ ҚАРАШЛАРИ

Шавкат Яхшибоев

Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги
Давлат бошқаруви академияси мустақил тадқиқотчиси
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7407656>

Сиёсий маданият антик даврданоқ инсон онги, тафаккури ва интеллектига таянилган, деган фикрни айтишимиз мумкин. Аристотель полисга фақат географик ва миллий-давлат тузилмаси сифатида эмас, балки онгли фуқаролар макони сифатида қарайди. У давлат шаклини аниқлаш — аввало, кимни фуқаро деб ҳисоблашга боғлиқлиги ғоясини илгари суради. Бунда файласуф инсон тафаккури орқали полис ишларида иштирок этишини ва жамият бошқарувида қатнашишига эътибор қаратишидан, фаол фуқаролар ҳақида фикр юритганини таъкидлаш мумкин. Римлик файласуф Цицерон “идеал фуқаро” тушунчасини илгари суради. Унинг ғояси айнан сиёсий маданият характери билан ҳамоҳанглигини сезиш мумкин.

Фикримизча, антик даврда инсоннинг маиший юмушлар, кундалик ишлар, жамоавий ишлар билан бандлиги ва фуқаровий фаоллик тушунчаси алоҳида ажратилмаган. Полисдаги бошқа фуқароларнинг ва жамият манфаатларини ўйлаб иш қилиш, қонунларга итоат этиш ва ўз мажбуриятларини умумий фаровонлик учун адо этишига катта эътибор қартилгани ва бу амалда ҳам намоён бўлганлиги эътиборга молик. Фуқароларни умумманфаатга хизмат қилишга ундаган ғоя полисдаги сиёсий бошқарувнинг самарасини белгилаган қарорлар моҳиятида нима ётибди, деган савол туғилади. Демак, фуқароларнинг жамият бошқарувида дахлдорлигини таъминлаган ҳиссиёт, куч ва ғоявий механизмлар бизнинг тадқиқотимиз мақсадидир.

Шарқ цивилизациясида, айнан Марказий Осиё ҳудудида яшаб ўтган мутафаккирлар асарларида ҳам сиёсий маданиятни ифодаловчи сиёсий ғояларни учратишимиз мумкин.

Шарқнинг атоқли файласуфи Абу Наср Форобий одамларни бирлаштирувчи “бошланғич нуқта” ҳақида тафаккур қилади. Форобий одамийликни бошланғич нуқта, деб таъриф этади ва самимият, ҳамдардлик, қадрлаш, ўзаро кўмак, сахийлик, бағрикенглик фазилатларини унинг таркибидаги хислатлар сифатида талқин этади. Одамийлик инсоннинг ўзгалар учун ғамхўрлик қилиш, ёрдам бериш, инсонларга кенгфёъл бўлиш каби муносабатларга ундашини эътиборга

олсак, Форобий сиёсий маданиятнинг ҳам шакллантирувчи бошланғич нуқта ҳақида фикр юритганини англашимиз мумкин.

Машриқзаминда “жавонмардлик” сиёсий жамиятни ҳаракатлантирувчи ва унинг қудратини таъминловчи куч сифатида эътироф этилган. Абу Райхон Беруний одам ўзига тегишли бўлган ўз жони ва мулкани бошқаради, бошқа ҳеч нарсага эгалик қилмайди. Агар одам ўзгаларнинг ташвишини ўз масъулиятига олса, бошқалар учун машаққат тортиб, ўзида мавжуд нарсалардан муҳтож одамларга берса, бундай инсонларни жавонмард дея талқин қилган .

Демак, ўзгалар ташвишига кўмакчи, муҳтожларга ғамхўр бўлган шахслар доимо жамият учун ноёб саналади. Бундай одамларни биз бугун жамиятда сиёсий маданияти юқори инсонлар, фуқаролик позициясига эга шахслар, деб атаймиз. Демак “жавонмардлик” сиёсий маданиятнинг шарқона ўзагини ўзида мужассам этган тушунча, деган хулосага келдик.

Шарқнинг буюк алломаларидан яна бири Юсуф Хос Ҳожибнинг “Қутадғу билиг” асари бош мавзуси инсон ва унинг инсонийлиги бўлиб, у Форобийнинг қарашларига яқин ғояни илгари суради. Инсоннинг сиёсий моҳияти, фуқаро тарбияси ва унинг ҳаётдаги ўрни, ижтимоий вазифаси муаллиф томонидан турли йўналишларда таҳлил этилади. Юсуф Хос Ҳожибнинг инсоннинг ўз манфаатлари доирасини ёриб чиқиб, бошқалар ғами билан ҳам яшаши , кўпчилик манфаати учун фидойи бўла билиши кераклиги хусусидаги қарашларини айнан сиёсий маданиятнинг шаклланиш омиллари сифатида кўришимиз мумкин.

Буюк мутафаккир Алишер Навоий ўз ижодида фуқаровий фазилатларга оид бой илмий мерос қолдирди. Унинг ўзи эса ўша давр сиёсий тараққиётида амалда сиёсий маданиятнинг юксак намуналарини кўрсатган шахс ҳисобланади. Фуқаровий фазилатлар сифатида адолат, меҳр-мурувват, меҳнатсеварлик, тўғрисиўзлик, ватанпарварлик каби фазилатларнинг моҳиятини кенг ва чуқур очиб берган.

Навоий “Аҳли маъни” – ўз эҳтиёж ва манфаатларини ўзгаларники билан уйғунлашган ҳолда идрок қиладилар, жамият ва халқ учун хизмат қилиш ва яшашдан лаззатланадилар, ҳар бир хатти-ҳаракат ва воқеликнинг оқибатини ўйлаб иш тутадилар, бу дунёнинг қисқа ва ўткинчи эканлигини чуқур ҳис қиладилар. Бу тоифага мансуб кишилар эркин, довюрак, ҳақиқатпарвар, бурч ва масъулиятни ҳис этувчи, камтар, халқ учун фидойи, имонли, ўзга инсонлар учун ҳамдард, ҳар қандай зулмга қарши бора оладиган, ўз фикрига эга фуқаролар бўладилар .

Бугунги даврда ҳам жамиятни модернизациялашда фуқаролардаги Навоий таъриф қилган: жамият ва халқ учун хизмат қилиш; ҳар бир хатти-ҳаракат ва воқеликнинг оқибатини ўйлаб иш тутиш каби сифатлар долзарб бўлиб турибди. Мамлакатнинг сиёсий тараққиёти учун довюрак, ҳақиқатпарвар, бурч ва масъулиятни ҳис этувчи, камтар, халқ учун фидойи, имонли, ўзга инсонлар учун ҳамдард, ҳар қандай зулмга қарши бора оладиган, ўз фикрига эга инсонлар зарур.

Навоий эътироф қилган аҳолининг “аҳли маъни” тоифаси сиёсий маданият ривожланган, фуқаролик жамиятини барпо этадиган фаол фуқаролардир.

Фикримизча, Шарқ мутафаккирлари тадқиқотимиз объекти бўлган мавзунини айнан “сиёсий маданият” тушунчаси сифатида ўрганмаган бўлса-да, жамият ривожини ва тараққиёт асоси сифатида ушбу тушунчалар ҳақида фикр юритганини айтиш мумкин. Шу билан биргаликда, уларнинг ғояларидаги ўзига хослик шундаки, ислом дини арконлари асосида тарбияланган жамият аъзоларининг қадриятлари ва тарбиявий тамойилларининг сиёсий бошқарув ва жамият фаровонлигини таъминлашдаги ўрнини ифодалайди.

Ғарбда кечган Уйғониш даврида сиёсий маданият ҳақидаги тасаввурларнинг ривожини, унинг мақсад ва шакллари аниқлаштириди, Н.Макиавелли бошқарувда кўпроқ фуқароларга урғу беради ва уларнинг иштирокини самарали деб билган. Фуқаролар мансабдорларни сайлаш ва тайинлашдан тортиб суд қилиш ишларигача ҳукмдорлардан кўра адолатлироқ иш олиб боради, фуқаролар бу борада ҳукмдорлардан ҳам устунлик қилиши мумкин, деган фикрларни илгари суради.

Олимнинг фикрича, инсонлар бошқарувда иштирок этар экан, ҳар қандай қарор ўзининг тақдирига дахлдорлигини назарда тутаяди деган фикрга борган бўлиши мумкин. Шу боисдан фуқароларнинг иштирокини ёқлаб чиққан.

Немис файласуфи И.Кант “инсоннинг ўз-ўзини намоён қилишнинг энг муҳим соҳаси, ўз эркинликларини ифода этиш механизми” дея баҳолаган фаолиятини айнан сиёсий маданиятга тегишли, деган фикрга келдик. Чунки сиёсий маданият моҳиятида “инсон ўзига раво кўрмаган нарсаларни бошқаларга ҳам раво кўрмаслик” ғояси мавжуд.

Олимлар сиёсий маданиятни шахснинг ички оламининг ўзгаришларида, унинг турли ташқи омиллар таъсирида шаклланиши ва ривожланиш хусусиятларида кўради. Немис файласуфи Шиллингнинг “эркин ақл-идрок

ва табиий хоҳиш-истаклар заруриятининг бир-бирига қарама-қаршилигида юзага келадиган хатти-ҳаракатлардир” , деган таърифи, америкалик психолог А.Маслоунинг “шахснинг маълум бир эҳтиёжлар ва манфаатларга қаратилган ички интилишлари, ҳаракатлари оқибатида ўз-ўзини фаоллаштириш” , деган изоҳи бизни шу хулосага яқинлаштиради.

Шуни алоҳида таъкидлаш лозимки, немис файласуфи Г.В.Ф.Гегел томонидан ишлаб чиқилган фуқаролик жамияти концепциясида у биринчи бор давлат ва жамият тушунчаларининг чегараларини аниқлаштиради. Айнан бу икки тушунча ўртасидаги ноаниқлик “сиёсий маданият” тушунчасининг юзага келишига сабаб бўлди. Фуқаролик жамияти назарияси Гегелга “идеал инсон” ғоясини илгари суриш имконини берди. У абсолют идеализмда реалистик тасвирланган. “Идеал инсон” қуйидаги хусусиятларга, яъни: ўз-ўзини англаш ва ўз-ўзини таъминлаш хусусиятига эга бўлиши лозимлигини эътироф этди. Гегелнинг фикрича, “идеал жамият” – шундай жамиятки, унда фуқаролик жамияти давлатдан устунлик қилади.

Гегелнинг асарларида инсон фаолияти онгли маданиятлилик тарзида изоҳланади, у мустақил ва ўзини ўзи таъминлай оладиган шахслар томонидан амалга оширилади. Фақатгина инсонга хос бўлган фаолиятнинг маданияти муаммоси ҳам айнан Гегел томонидан биринчи бор чуқур ва тизимли равишда ўрганилган. У меҳнатнинг моҳиятини англаган ва инсонни унинг шахсий меҳнати натижаси сифатида тушуниш кераклигини уқтирган.

Шундай қилиб, Гегел илмий фаолиятга шундай тушунчани татбиқ этдики, у буни ўзининг шахсий моҳиятини яратиш эвазига инсон ўзини ўзи ривожлантириш, деб атади. Олимнинг фикрича, бундай шахсий ривожланиш орқали шахс нафақат ўзининг ички дунёсини ўзгартириш, балки бутун бир жамиятни ўзгартириш имконига эга бўлади. Шундай қилиб, Гегел фан учун янги бўлган “сиёсий маданият” тушунчасига, “ўз ўзига мустақил индивиднинг жамиятдаги сиёсий фаолияти”, дея таъриф берди.

Америкалик олим А. де Токвиль ўз изланишлари натижасида “фуқаролар ўзининг мустақил ҳаёти билан яшаб туриб, ўзаро келишиб, ҳамжиҳатликда иш олиб бориш учун чексиз-чегарасиз равишда стимулларга эга бўлиши керак” деган хулосага келади. А. де Токвиль тасаввурдан келиб чиқадиган бўлсак, демократик давлат доирасида

фуқароларнинг шундай ҳамжамиятлари юзага келадик, олимнинг фикрича, одамларнинг сиёсий маданияти муаммоси бу жараёнда жуда муҳим. У жамоавий фуқаролик маданиятининг бир кўриниши бўлиб, давлатдан мустақил, идеал жамият куришнинг энг муҳим шартидир.

Алексис де Токвиль фаол сиёсий жамиятни ҳаддан ташқари қудратли давлатдан, "кўпчиликнинг зулми"дан ҳимояланиш учун ўзини ўзи бошқарадиган уюшмаларидан тузилган жамият сифатида изоҳлаган. Унинг кўнгилли уюшмаларининг зич тармоғи фуқароларни давлатнинг ўзбошимчаликларидан ҳимоя қилиши; бу уюшмалар демократия мактаби бўлиб хизмат қилиши, чунки уларни бошқариш кўникмасини эгаллаган одамлар зарур сиёсий маҳоратга эга бўлиши; сиёсий партияларни тузиш кўнгилли уюшмалар тузишга ўхшаш экани ва ҳоказолар тўғрисидаги фикр-мулоҳазалари тез-тез такрорланади.

Сиёсий маданиятга интеллектуал қизиқиш бугун пайдо бўлган замонавий ҳодиса эмас. Афлотун ва Аристотелдан бери сиёсий файласуфлар ҳар қандай шаклдаги сиёсий ҳамжамиятни қўллаб-қувватлаш учун инсон психикаси – масалан, этика ёки жамоавий ахлоқ каби тушунчалар муҳим, деган фикрни илгари сурдилар. Худди шунга ўхшаш тарзда, ижтимоий психологик нуқтаи назардан тушунтирилган сиёсий ўзгариш цикли ўн тўққизинчи асрга келиб такроран пайдо бўлади. Шундай қилиб, Алмонд ва Верба асарлари сиёсий маданиятни ўрганишда муҳим аҳамиятга эга эканлиги уларнинг сиёсий маданият ёки "фуқаролик маданияти" нинг ҳал қилувчи ролини аниқлаштиргани билан боғлиқ бўлиши мумкин.

1950 йилларда сиёсатшунослик фанида сиёсий маданият тушунчаси пайдо бўлганидан буён уни эмпирик ўрганиш кўрсаткичи баъзан кўтарилиб, баъзан пасайишини кузатиш мумкин.

Даставвал, уни тадқиқ этишнинг машҳурлиги асосан илмий, қатъий услубий позицияси билан боғлиқ бўлиб, унда турли мамлакатлар ва маданий гуруҳлардан тўпланган сўров маълумотлари статистик таҳлил қилинган. Сиёсий маданиятни ўрганишга бундай тизимли ёндошувдан мақсад 20-асрнинг бошларидан бери ушбу соҳада етакчилик қилган психоаналитик ва антропологик "редукционизм"дан ажралиб чиқиш эди.

Шундай қилиб, 1960-1970 йилларда сиёсий маданиятни ўрганиш замонавий қиёсий сиёсатнинг яратилишига ёрдам берди. Замонавий илмий услублар ва тизимли таққослаш асосида улар турли сиёсий режимлардаги инсон хатти-ҳаракатлари ва сиёсий муносабатлари тўғрисида умумлаштирилган билимларни яратишга интилишди.

Сиёсий маданият бўйича эмпирик тадқиқотларнинг дастлабки муваффақияти сўл томондаги нео-марксистлар ва ўнгдаги оқилона танлов тарафдорларининг академик муаммоларига соя солди.

Биринчиси, Ғарбнинг этник марказий тенденцияларини шубҳа остига қўйди ва хусусан сиёсий маданиятшуносликдги объективликни танқид қилди.

Иккинчиси эса уларни назарий ва қўпинча пост-фактум ёндошгани учун универсал рационализм асосларини тан олмади. Бу борадаги ижобий сиёсий назариянинг бошланиши сиёсий фанларда 70-80-йиллар охири ва 1980-йилларга тўғри келди, нео-марксистик танқид илмий жамоатчиликка ўз таъсирини кўрсатди. Бунга инқироз ва коммунистик тузумнинг тамоман йўқ қилиниши сабаб бўлди. Худди шу ўн йилликларда замонавий сиёсий маданиятга оид тадқиқотларнинг оммавийлиги пасайгани тасодиф эмас. Бироқ, тадқиқотнинг асл мантиқий асоси ҳанузгача ўз кучини йўқотмаган, чунки Реисингер (William M. Reisinger.) фанга оид саволни ишончли тарзда яқулай олган: "қандай қилиб олимлар жамият аъзоларининг субъектив йўналишларига эътибор бермасдан сиёсатдаги миллатлараро фарқларни изоҳлайдилар?" . 80-йилларнинг охирига келиб, сиёсий маданиятнинг таниқли олимлари Вильдавский, Экштейн, Инглхарт ва Алмонд танқидларга муносабат билдиришди ва бу соҳадаги мувозанатни тиклашга ҳаракат қилишди.

Ўша даврларнинг белгилари "маданиятнинг уйғониши" ҳаракати учун ҳам қулай эди. Бир қатор тарихий ўзгаришлар юз бердики, уларни фақатгина иқтисодий омиллар билан изоҳлаш мушкул бўлди. Дин ва урф-одатларнинг таъсири бутун дунёда сезилди. Католик черковидаги ўзгаришлар Ўрта ер денгизи ва Лотин Америкасидаги, шунингдек, Филиппин, Полша ва Венгрия каби анъанавий бўлган католик мамлакатларида кузатилган демократлаштиришнинг "учинчи тўлқинида" муҳим рол ўйнади.

Конфуцийчиликка мурожаат қилмасдан Шарқий Осиёда мисли кўрилмаган, жадал иқтисодий ривожланишни тушунтириб бўлмайди. Бундан ташқари, ижтимоий синф овоз бериши кескин камайган бир пайтда ривожланган саноат жамиятларида дин ва "постматератистик" қадриятлар нафақат сайловларга таъсир этувчи, балки тобора кучайиб бораётган таъсирга эга бўлди. Ушбу ижтимоий ҳодисаларнинг барчасини сиёсий маданият нуқтаи назаридан тушунтириш зарурати пайдо бўлди ва

сиёсий маданият тадқиқотчилари уларга янги техник ва эмпирик имкониятлар ёрдамида турли хил нуқтаи назардан жавоб беришди. Масалан, Инглхарт ва Бейкер биринчи марта "Фуқаролик маданияти" нинг асосий тезиси исботлаб, иқтисодий детерминизм ва "чизиқли" модернизация назариясини рад этдилар. Улар сиёсий маданият иқтисодий ривожланиш ўртасидаги узоқ муддатли муносабатларга ҳал қилувчи таъсир кўрсата олиши ҳақида ишончли далил келтира олдилар.

Уларнинг назариясига кўра, сиёсий маданият иқтисодий ривожланиш ва оммавий демократиянинг пайдо бўлиши ҳамда бу демократиянинг сақланиб қолишида асосий омилдир. Инглхарт шунингдек, ривожланган sanoat жамиятлари анъанавий қадриятлар ҳукмронлик қиладиган модернизация босқичидан дунёвий ва субъектив маданий қадриятлар етакчилик қиладиган постмодернизация даврига ўтганини айтган.

Инглхартнинг ишини бошқалардан фарқ қиладиган томони шундаки, олим сиёсий маданиятни замонавий эмпирик тадқиқ этиб, ўз позициясини мамлакатлар ва йиллар кўлами бўйича Алмонд ва Вербадан анча каттароқ бўлган далиллар тўплами асосида ишончли асослаб берган.

Унинг ривожланган sanoat демократияларга бағишланган "Culture Shift" асарида (нафақат йигирма беш мамлакатнинг 1981-1982 йиллардаги Дунё бойликлари бўйича тадқиқот (WBC) натижаларини ёритган. Ўн икки мамлакатнинг евро-барометрлари, 1970-1986 йиллардаги АҚШ, Ғарбий Германия ва Голландияга оид маълумотлардан фойдаланган. Инглхарт ўзининг "Модернизация ва пост-модернизация" (1997) асарида 1970-1990 йиллардаги уч ўн йиллик ичида дунё аҳолисининг 70 фоизини ташкил этувчи қирқ учта сиёсий жамиятга оид маълумотларни ўрганди ва уларни кенгайтди. Инглхарт ва Бейкер WBC нинг учта тўлқинига асосланиб, муаллифнинг олдинги топилмаларини яна бир бор тасдиқладилар. У 1995-1998 йилларда ўтказилган тадқиқот натижаларини ҳам қўшиб, ўз тадқиқотида олтмиш беш жамиятни ва дунё аҳолисининг 75 фоизини қамраб олди.

Патнем "Фуқаролик маданияти" анъанасининг яна бир давомчиси ва сўнгги ўн йилликларда сиёсий маданиятни қайта тиклаш учун масъуллардан бўлган. У яхши демократияни қарор топтириш учун нима қилиши керак деган саволга жавоб излаб, икки мамлакат, яъни, Италия ва АҚШ сиёсий маданиятидаги тафовутларни ўрганди. Унинг илмий жавоби ижтимоий капитал назарияси ёки "ижтимоий тармоқлар ва ўзаро

боғлиқлик нормалари" га асосланган бўлиб, шундан бери кўплаб сиёсий ва илмий мунозараларнинг мавзусига айланган.

Хантингтон, айниқса, коммунизм қулаганидан кейин сиёсий маданиятга оид тадқиқотларнинг тикланишига муҳим ҳисса қўшди. Унинг илмий хулосаси қуйидагича эди: "Совуқ урушдан кейинги дунёда халқлар ўртасидаги энг муҳим тафовутлар мафкуравий, сиёсий ёки иқтисодий соҳада эмас, аксинча, улар маданий йўналишларда кечади. Дунё давлатларнинг энг муҳим гуруҳлари энди Совуқ урушдаги учта блок эмас, аксинча дунёнинг етти ёки саккизта йирик цивилизацияси ўртасида туради" . Гарчи унинг маданий зоналар ҳақидаги кенг қамровли қарашлари ва номақбул далилларга асосланган қарама-қарши нуқтаи назари хилма-хил фанлар томонидан танқид қилинган бўлса-да, у модернизация ва цивилизация даврида сиёсий маданиятнинг ролини кучайтириб, соҳани янада бойитди.

Хантингтон, юқорида муҳокама қилинганидек, Совуқ Урушдан кейин энг катта дунё можаролари "цивилизацияларни ажратиб турувчи маданий келишмовчиликлар" сабабли содир бўлишини башорат қилган ва индивидуалистик Ғарб маданияти ва коллективизм маданияти ўртасидаги фарқ тобора ортиб боришини айтиб ўтган. Триандис бу ғояни қўллаб-қувватлади ва янада ривожлантирди. Унинг таъкидлашича, дунё аҳолисининг қарийб 70 фоизи жамоавийдир ва бу гуруҳларнинг аксарияти Ғарб цивилизациясининг индивидуализм маданиятига қаршидирлар. Совуқ урушнинг тугаши билан бу икки қарама-қарши курашган маданий гуруҳлар ўртасидаги алоқа тобора кучайиб борди, чунки собиқ коммунистик давлатлар ўз чегараларини очишни бошладилар ва тоталитар, буйруқбозлик иқтисодиётидан коллективизмга, бозор иқтисодиётига, индивидуалликка қулай бўлган шароитларга ўтишди .

Бундан ташқари, оммавий алоқа ва транспортда мисли кўрилмаган технологик ривожланиш сабабли тобора кучайиб бораётган тезкор глобаллашув индивидуалистлар ва коллективистлар ўртасидаги виртуал ва ҳақиқий ҳамжиҳатликни осонлаштирди.

Шундай қилиб, турли хил дунё можаролари учун "сабаб бўладиган омиллар" ҳам ошди. Дунёдаги ижтимоий-иқтисодий, сиёсий ўзгаришларни кузатиш асосида маданиятшунослар маданий талаблар ва меъёрларни янада яхшироқ тушунишга ҳаракат қилдилар.

Назарияга кўра, маданиятни чуқур ўрганаётган психологлар индивидуализм ва коллективизмни маданиятлараро ва маданий

психология соҳасини илмий ривожлантириш учун муҳим таркибий қисм сифатида тарғиб қилмоқдалар. Масалан, улар индивидуаллик ва коллективизм маданиятнинг мавҳум конструкцияларини аниқлаб беради ва индивидуал даражадаги психологик механизм ва умумжаҳон даражасидаги маданий ўлчовни концептуаллаштириш ҳамда параллел конструкцияларни таҳлил қилишнинг ҳар икки босқичида амалга ошириш орқали тўғридан-тўғри боғлиқликни келтириб чиқаради, деб таъкидлайди. Бундан ташқари, улар индивидуаллик ва коллективизм маданий тафовутларнинг янада содда, изчил ва эмпирик текшириладиган мезонларини таклиф қилишади, бу эса тадқиқ қилиш учун қўшимча мавзу деганидир. Ушбу маданий изланишлар антропология, психология ва сиёсий фанларни ўз ичига олган тадқиқотнинг турли соҳаларида тўпланган билимларни самарали равишда бирлаштиришга имкон беради. Бундан ташқари, индивидуализм ва коллективизм турли методологияларнинг яқинлашувини ўз ичига олади.

Иккита қарама-қарши маданий доира — индивидуаллик ва коллективизмдаги манфаатлари орасидаги тўқшув Совуқ Урушдан кейин келажакда жаҳон миқёсидаги можароларнинг асосий сабаблари сифатида ўрганишни вақтнинг ўзи кун тартибига қўймоқда. Шиддат билан кечаётган глобаллашув жараёнлари ва Совет тузумининг ўзгариши билан икки маданий қарашларнинг бир-бирига ўзаро таъсири тобора кучайиб бормоқда, демак, дунё миқёсидаги можароларнинг эҳтимолий сабаби сифатида — индивидуаллик ва коллективизмни тўғри тушуниш зарур. Назарий жиҳатдан, психологияда бу тушунчалар маданиятларнинг асосини ташкил этувчи тамойиллар сифатида ривожлантирилди.

Сиёсий маданият бўйича тадқиқотлар кўпроқ глобал муаммолар ва истиқболларни кўриб чиқишга қаратилган бўлиб, улар мамлакатлар бўйича узоқ вақт давомида тўпланган асосий маълумот манбалари билан тўлдирилган .

Масалан, Харрисон ва Хантингтон, "Маданий қадриятлар ва инсон тараққиёти" симпозиумида сиёсий маданиятнинг етакчи экспертларини йиғиб, маданий қадриятлар ва тараққиёт ўртасидаги боғлиқлик, қадриятларнинг универсаллиги ва Ғарбнинг "маданий империализми", география ва маданият ҳамда маданий ўзгаришлар, сиёсий маданият "иқтисодий ривожланиш ва сиёсий демократлаштиришда тараққиётга эришган ёки эришмаган жамиятларга қай даражада ва қандай йўл билан таъсир қилиши" ҳақида саволларни ўртага ташлашган.

Харрисонга кўра, мавзулар бўйича умумий келишувлар йўқлигига қарамай, 4 иштирокчи маданий қадриятлар ва муносабатлар "инсон тараққиёти"нинг муҳим ва жиддий омили эканлигига келишиб олдилар ва шунинг учун сиёсий тадқиқотчиларни бу борадаги "кенг қамровли назарий ва амалий тадқиқотлар дастурини" амалга оширишга чақирдилар. Инглхарт, шунингдек, сиёсий маданият ҳақидаги қарашларини психология ва сиёсатшунослик соҳасидаги ҳамкасблари билан "инсон тараққиёти назарияси"га қадар кучайтирди. У дастлаб мазкур назарияни Вельзел ва Клингеман билан бирга шакллантирган ва Ойсерман) ёрдамида "инсон тараққиёти синдроми" ни ва Вельзел билан "инсон тараққиёти давомийлиги" ҳақидаги қарашини ишлаб чиққан. Унинг сўнгги ҳаммуаллифлик асносидаги асари инсон ривожланиши, эркинлик ва бахт ўртасидаги муносабатларга бағишланган.

Сиёсий маданиятни ўрганиш тарихи қиёсий сиёсат тарихи каби қадимгидир. Замонавий сиёсатшунослик мустақил академик соҳа сифатида ўзини намоён қила бошлаган асрнинг бошларидан буён, сиёсий маданиятни тадқиқ қилиш халқлар ўртасидаги сиёсий муносабатлар, хатти-ҳаракатларни талқин қилишнинг асосий ёндашувларидан бири сифатида оммалашмоқда.

Бугунга келиб, маданият зоналари деган тушунча издан чиқди ва йўқолди. Сўнгги ўн йилликларда сиёсий маданият ёндашуви — глобал сиёсат ва ижобий тадқиқот шароитлари билан янгиланган манфаатларга олиб келди. Ҳозирги пайтда сиёсий маданият ёндошуви сиёсатшуносликда оқилона танлаш назарияси билан бир қаторда иккита ҳаётий илмий парадигмадан бири сифатида кўриб чиқилади.

